

AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT MUHOFAZASIGA TA'SIRI

Solixov Murod Botir o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirishning mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiga ta'siri haqida yoritilgan va bu qanchali samarali ta'sir etishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, ishlab chiqarish, mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi.

Avtomatlashtirish texnologiyalarining rivojlanishi va ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiyasi jahon iqtisodiyotida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu texnologiyalar, shuningdek, mehnat muhofazasi sohasiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Avtomatlashtirishning mehnat muhofazasiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish, bu jarayonning ijobiy va salbiy jihatlarini o'rganish, ishlab chiqarish xavfsizligini ta'minlashda yangi yondoshuvlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi.

Mehnat xavfsizligini yaxshilash.

Avtomatlashtirishning asosiy maqsadlaridan biri – ishchilarni xavfli ish sharoitlaridan himoya qilish va mehnat jarayonlarini yanada xavfsiz qilishdir. Bunda bir nechta ijobiy ta'sirlar mavjud:

- Jismoniy xavflardan himoya: Avtomatlashtirilgan tizimlar og'ir jismoniy mehnatni mexanizatsiya qilib, ishchilarning ortiqcha yuklanishini va og'ir mehnatni kamaytiradi. Masalan, yuklarni ko'tarish yoki xavfli kimyoviy moddalar bilan ishlashda robotlar yoki avtomatlashtirilgan tizimlar ishlatilganda, bu ishchilarni jarohatlar va kasalliklardan saqlaydi.

- Xavfli muhitlardan ajratish: Avtomatlashtirish, ayniqsa, kimyo sanoati, qurilish va energetika sohalarida, xavfli va zararli muhitlardan ishchilarni ajratishga yordam beradi. Robotlar, dori-darmon ishlab chiqarish liniyalari va avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari orqali ishchilarning sog'lig'ini xavf ostiga qo'yimaslik mumkin.

- Sog'liqni monitoring qilish: Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida ishchilarning sog'liqligi va mehnat sharoitlarini real vaqt rejimida kuzatib borish mumkin. Masalan, kiyinadigan sensorlar orqali ishchilarning yengil jismoniy zo'riqishlarini aniqlash va ularga ogohlantirishlar yuborish orqali ortopedik yoki yurak kasalliklarini oldini olish mumkin.

Avtomatlashtirishning xavfsizlikka ta'sirini o'lchash uchun jahon miqyosida bir qator statistikalari mavjud bo'lib, quyidagi jadvalda AQSH va Buyuk Britaniyadagi statistikalari bilan tanishishimiz mumkin:

Mamlakat	Yil	Xavfsizlikni yaxshilash (%)	Izoh
AQSh	2018	20% - 30%	Avtomatlashtirish jarohatlanish va xavfsizlik muammolarini kamaytirgan.
Birlashgan Qirollik	2020	15%	Avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarishdagi xavfsizlik darajasini yaxshilagan.
Global miqyosda	2020	50%+	Avtomatlashtirilgan tizimlar sanoatning ko'p qismini tashkil etadi, bu esa umumiy xavfsizlikni yaxshilaydi.

Yangi xavflar va muammolar.

Avtomatlashtirish, albatta, ijobiy o'zgarishlarga olib kelsa-da, yangi xavf-xatarlarni ham yuzaga keltiradi:

- Texnologik nosozliklar: Avtomatlashtirilgan tizimlar yoki robotlar noto'g'ri ishlashi, nosozliklar yoki tizim xatoliklari ishchilarni yangi xavf-xatarlarga olib kelishi mumkin. Masalan, robotning noto'g'ri harakatlanishi yoki tizimning buzilishi ishchining hayoti va sog'lig'i uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun avtomatlashtirilgan tizimlarni muntazam ravishda tekshirib turish, texnik xizmat ko'rsatish va nosozliklarni tezda tuzatish zarur.

- Kiberhujumlar va axborot xavfsizligi: Avtomatlashtirilgan tizimlar ko'pincha internetga ulangan bo'ladi, bu esa kiberhujumlar xavfini keltirib chiqaradi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish tizimiga noqonuniy kirish yoki manipulyatsiya qilish mumkin, bu esa ishchilar uchun xavfli vaziyatlarni yaratishi mumkin.

- Psixologik va ruhiy xavf-xatarlar: Avtomatlashtirish ishchilarni og'ir jismoniy ishdan ozod qilgan bo'lsa-da, yangi ish muhitlari va texnologiyalar bilan ishlash ko'proq kognitiv yondashuvni talab qiladi. Bu esa stress, ruhiy bosim va uzoq vaqt davomida kompyuterlar yoki avtomatlashtirilgan tizimlar bilan ishlashdan kelib chiqadigan ko'z va bosh og'rig'i kabi sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.

Mehnat muhofazasi siyosati va qonunlaridagi o'zgarishlar.

Avtomatlashtirishning keng joriy etilishi mehnat muhofazasi sohasida yangi qonunlar va me'yorlarning ishlab chiqilishini talab qiladi. Mehnat xavfsizligi

qonunlari yangilanishi va texnologik rivojlanishlarga moslashishi kerak. Quyidagi o'zgarishlar talab qilinadi:

- Avtomatlashtirish va inson omili: Avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarida asosiy rolni o'ynashi bilan birga, ishchilarning kuzatuvchi yoki qo'llab-quvvatlovchi vazifalari ko'payadi. Bu yangi xavfsizlik qoidalari va treninglarni talab qiladi. Ishchilarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash, ularning kasbiy malakalarini oshirish va yangi xavf-xatarlar haqida xabardor qilish muhimdir.

- Texnologik xavf-xatarlar uchun yangi me'yorlar: Mehnat muhofazasiga oid qonunlar texnologik xavf-xatarlar va kiberxavfsizlikka oid bo'lishi kerak.

Agar tizimlar noto'g'ri ishlasa, ishchilarni himoya qilish uchun qonuniy mexanizmlar ishlab chiqilishi zarur. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashi va ishchilar xavfsizligini ta'minlash uchun tekshiruvlar va auditlar o'tkazilishi lozim.

Avtomatlashtirish mehnat muhofazasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday texnologiyalar jismoniy xavflarni kamaytirishga yordam beradi, ishchilarning sog'ligini saqlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ammo, shu bilan birga, yangi texnologiyalar bilan bog'liq xavf-xatarlar, masalan, texnik nosozliklar, kiberhujumlar va psixologik stresslar ham yuzaga kelmoqda. Shuning uchun, avtomatlashtirishning barcha imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun mehnat muhofazasi siyosatini yangilash, yangi xavflar uchun qoidalar ishlab chiqish va ishchilarni qayta tayyorlashni tashkil etish zarur. Avtomatlashtirishni muvaffaqiyatli joriy etish, xavfsiz ish muhitini yaratish va ishchilarning sog'lig'ini himoya qilishni birgalikda amalga oshirish kerak.

Adabiyotlar:

1. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik. O.R.Yuldashev, Sh.G.Djabbarova, O.T.Hasanova. – T.: “Tafakkur qanoti”, 2014.
2. O'R.Yo'ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo'jaqulov, O.T.Hasanova. Mehnat Muhofazasi Va Texnika Xavfsizligi. Toshkent-2012.
3. Miraxmedov D.A. Avtomatik boshqarish nazariyasi. Toshkent, O'qituvchi, 1993. - 285 b.
4. N.R.Yusupbekov va boshq. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. T.2011
5. Vohidov A.X. Abdullaeva D.A. Avtomatikaning texnik vositalari. T.,TIMI, 2011.

6. Karimov A.S. Va B. Elektrotexnika Va Elektronika Asoslari. T.; Ukituvchi, 1995, 464 B.
7. A.A.Xalikov, D.B.Muxamedova. Avtomatika asoslari va impuls texnikasi. Toshkent-2014.
8. Artikov A. A., Musayev A. K., Yunusov I.I. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: O‘quv Qo‘llanma. — T.: TKTI, 2002.
9. Lex.uz sayti.
10. Arxiv.uz sayti.